

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

Correlación entre la incidencia de lesión del manguito rotador

Pablo Arviza Lorenzo - Patricia Marqueta González - Eva Serrano Gil

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Pablo Arviza Lorenzo - Patricia Marqueta González - Eva Serrano Gil.

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Universitario de Getafe (Madrid) - Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y Hospital Universitario General de Villalba (Madrid) - Hospital Universitario de Getafe (Madrid)

ESPECIALIDADES

Cirugía ortopédica y Traumatología
Medicina física y Rehabilitación

PALABRAS CLAVE

Manguito Rotador
Luxación Glenohumeral
Artroscopia

REVISTA ORIGINAL

Correlation between the incidence of rotator cuff lesion in traumatic unilateral anterior glenohumeral dislocation and the contralateral shoulder

KEY WORDS

Rotator Cuff
Shoulder dislocation
Arthroscopy

FECHA RECEPCIÓN

03.10.2024

FACTOR DE IMPACTO

4.3

FECHA ADMISIÓN

11.10.2024

JOURNAL

VOL 4 - Nº 65

OCTUBRE 2024

ABSTRACT

En el presente artículo comentamos y resumimos un artículo que busca establecer una posible relación entre las luxaciones glenohumerales anteriores y la presencia de lesiones en el manguito de los rotadores del hombro lesionado, comparando con el contralateral, exponiendo las partes fuertes y débiles del artículo así como realizando un comentario crítico a la metodología.

In this article, we comment on and summarize a study that aims to establish a possible relationship between anterior glenohumeral dislocations and the presence of injuries in the rotator cuff of the injured shoulder compared to the contralateral side. We highlight the strengths and weaknesses of the article while providing a critical commentary on the methodology.

VOL 4 - N° 65

JOURNAL

OCTUBRE 2024

ARTÍCULO

En pacientes mayores de 60 años, el manguito rotador posterosuperior es más propenso a lesiones debido a su degeneración previa. La causa exacta de las lesiones, parciales o totales, en este grupo etario en relación con la inestabilidad del hombro no está completamente clara. A menudo, estas lesiones se encuentran en pruebas de imagen en pacientes asintomáticos, lo que sugiere que podrían estar presentes antes de un evento traumático como una luxación glenohumeral. El objetivo del estudio que comentaremos es describir la prevalencia de estas lesiones en pacientes mayores de 60 años con un primer episodio de luxación glenohumeral y su correlación con lesiones en el hombro opuesto.

Este se trata de un estudio retrospectivo que incluyó a pacientes mayores de 60 años con un primer episodio de luxación glenohumeral unilateral entre 2015 y 2016, que se sometieron a resonancia magnética de ambos hombros dentro de los primeros 3 meses posteriores al evento traumático. Se excluyeron aquellos con fractura de húmero proximal, luxación previa, o contraindicación para la resonancia magnética. Se estimó un tamaño muestral de al menos 32 participantes de cara a obtener la máxima eficiencia estadística con el menor tamaño muestra posible. La resonancia magnética se realizó con un protocolo estandarizado y se evaluaron diversas lesiones y características del manguito rotador.

De los 59 pacientes examinados, 35 cumplieron los criterios de inclusión. La edad mediana fue de 73 años, con predominio de mujeres.

Se identificaron tanto lesiones parciales como completas del manguito rotador en ambos hombros, con una prevalencia mayor en el hombro afectado por la luxación. La concordancia en los hallazgos de resonancia magnética entre el hombro afectado y el sano fue alta para diversas lesiones y características del manguito rotador, como la retracción del tendón del supraespinoso y del infraespinoso, la clasificación según Hamada (pensada para clasificar mediante radiografías simples la artrosis secundaria a la degeneración del manguito rotador), la infiltración grasa según Goutallier (la cual estadifica la proporción de grasa respecto a la proporción de músculo que se aprecia en la resonancia magnética), el compromiso del tendón del bíceps, y el compromiso y retracción del tendón del subescapular.

JOURNAL

VOL 4 - N° 65

OCTUBRE 2024

ARTÍCULO

Sin embargo, no se encontró asociación significativa entre la presencia de lesiones en el hombro afectado y su contralateral. Aunque la mayoría de los participantes con lesiones en un hombro también mostraron hallazgos similares en el otro, esto no fue estadísticamente significativo. Además, se observó un coeficiente de concordancia kappa alto para varias características del manguito rotador entre ambos hombros entre las que se encuentran la retracción del tendón del supraespinoso, la retracción del tendón del infraespinoso, la clasificación según Hamada, la infiltración grasa según Goutallier, el compromiso del tendón del bíceps y el compromiso y retracción del tendón del subescapular. Todo esto sugiere una similitud en las condiciones patológicas entre ambos lados previas a la lesión.

El estudio proporciona una visión detallada de las lesiones del manguito rotador en pacientes mayores de 60 años con luxación glenohumeral traumática, destacando la alta prevalencia de estas lesiones y su concordancia entre hombros. Sin embargo, no se estableció una asociación clara entre la presencia de lesiones en un hombro y la luxación en el otro, lo que sugiere que estas lesiones pueden estar presentes previamente en muchos casos.

El trabajo realizado por Alfano, Moya y Gómez es un trabajo que pretende determinar qué papel juega la luxación glenohumeral anterior en el desarrollo de las lesiones del manguito rotador, no obstante, este hecho no se expone de forma clara y concisa hasta bien avanzada la discusión, haciendo referencia previamente a la correlación entre las lesiones del manguito rotador entre ambos hombros, uno de los cuales habría sufrido una luxación. Esto da a entender al lector que la investigación que se lleva a cabo se encamina a determinar si existen factores predisponentes a las luxaciones glenohumorales en los pacientes de más de 60 años.

Este se trata de un estudio observacional retrospectivo, donde observan simplemente las resonancias magnéticas que se realizan los pacientes que han sufrido un episodio de luxación glenohumeral, este diseño es un diseño insuficiente para buscar correlaciones de causalidad entre una condición predisponente como sería la luxación glenohumeral y la consecuencia de las lesiones del manguito producidas por esta luxación, siendo necesarios como mínimo estudios prospectivos con la presencia de un grupo control y con una muestra mucho mayor que le otorgue una potencia estadística suficiente para obtener dichas conclusiones. Por ello, el hecho de exponer en la introducción que el vacío del conocimiento que buscan cubrir es el de encontrar esta causalidad, debería invalidar la investigación, pues la metodología usada no es la correcta para el caso.

JOURNAL

VOL 4 - N° 65

OCTUBRE 2024

ARTÍCULO

Además, la utilización de pruebas de imagen sin un contexto clínico puede llegar a invalidar el estudio, ya que dan a entender que la primera resonancia se lleva a cabo de cara a diagnosticar factores relacionados con la inestabilidad glenohumeral, pero no otorgan ninguna explicación al por qué se realiza la resonancia magnética en el hombro contralateral. Esto hace que, al no englobarse la realización de la resonancia magnética del segundo hombro dentro de un protocolo de ensayo clínico, los hallazgos encontrados se puedan sobreestimar si solo se pidiesen las resonancias cuando existiese una clínica de dolor o debilidad, lo que haría que la correlación entre un hombro y el otro no fuese la que han encontrado en el trabajo.

En la descripción de materiales y métodos, los autores indican que la realización de la resonancia magnética se realiza en los 3 meses siguientes tras la luxación glenohumeral sin aportar datos precisos del tiempo que transcurre desde que ocurre la lesión hasta la realización de la resonancia, esto es importante conocerlo ya que la realización de las resonancias para evaluar estructuras tendinosas y musculares dentro de las 3 primeras semanas tras la lesión tienden a asociar un mayor número de falsos positivos, sobreestimando las roturas en el hombro lesionado. Por otro lado, no se describe el uso de la radiografía en su trabajo y por tanto no se sabe qué relación temporal guardarían estas radiografías respecto al momento de la luxación, por lo que el grado en la clasificación de Hamada, que es una clasificación usada para establecer el grado de degeneración articular secundaria a la lesión del manguito rotador, que ha de ser evaluado con radiografías simples, puede variar respecto al momento que se hace la resonancia.

Por poner un ejemplo, en sujetos con una radiografía simple con un grado de Hamada de II (distancia acromiohumeral inferior a 6 mm) tomada la radiografía 2 años antes del episodio de luxación, puede infraestimar el grado de artropatía del manguito respecto al momento que se lleva a cabo el estudio.

Otra crítica que se le puede hacer al trabajo es la no recogida de la dominancia y la ocupación del sujeto así como si son propensos a levantar el brazo por encima de los 90° de abducción, ya que esto se ha relacionado [2] con la presencia de lesiones en el manguito, siendo un posible factor de confusión a la hora de evaluar la correlación de las lesiones encontradas.

Nuevamente durante la discusión hacen referencia a que obtienen unos resultados que demuestran que la lesión del tendón subescapular y la presencia de luxación del tendón de la porción larga del bíceps se asocian al antecedente traumático, no obstante, no con esto no pueden suponer una relación de causalidad entre el antecedente traumático y sus resultados.

Los resultados de este estudio van en consonancia con los encontrados por Pevny, Hunter y Freeman, donde observan a una población de 125 esquiadores que sufren luxaciones glenohumorales anteriores y los cuales son evaluados mediante resonancia magnética dos años después para observar la existencia de roturas en el manguito rotador. En este caso, tampoco se puede asumir causalidad como en el estudio que resumimos, sin embargo, observan un mayor número de roturas del manguito rotador respecto a la población normal, existiendo asimismo correlación.

REFERENCIAS

1.- Hamada K, Fukuda H, Mikasa M, Kobayashi Y. Roentgenographic findings in massive rotator cuff tears. A long-term observation. Clin Orthop Relat Res. 1990 May;(254):92-6. PMID: 2323152.

2.- Yanik EL, Keener JD, Stevens MJ, Walker-Bone KE, Dale AM, Ma Y, Colditz GA, Wright RW, Saccone NL, Jain NB, Evanoff BA. Occupational demands associated with rotator cuff disease surgery in the UK Biobank. Scand J Work Environ Health. 2023 Jan 1;49(1):53-63. doi: 10.5271/sjweh.4062. Epub 2022 Oct 13. PMID: 36228192; PMCID: PMC10549913.

3.- Pevny T, Hunter RE, Freeman JR. Primary traumatic anterior shoulder dislocation in patients 40 years of age and older. Arthroscopy. 1998 Apr;14(3):289-94. doi: 10.1016/s0749-8063(98)70145-8. PMID: 9586975.

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Qué técnica de imagen se utilizó para evaluar las lesiones del manguito rotador en el estudio?

- A) Resonancia magnética.
- B) Tomografía computarizada.
- C) Radiografía simple.
- D) Ecografía musculoesquelética.

2.- ¿Qué hallazgo importante se observó en cuanto a la asociación entre lesiones en un hombro y la luxación en el otro?

- A) Se encontró una asociación significativa entre las lesiones en ambos hombros.
- B) No se encontró una asociación significativa entre las lesiones en ambos hombros.
- C) La mayoría de los participantes no mostraron hallazgos similares en el otro hombro.
- D) La concordancia entre las lesiones en ambos hombros fue baja.